

¿Qué diseños de estudios experimentales son más frecuentes y cómo deben denominarse?

Eduarne Zabaleta del Olmo

Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol)

Los estudios experimentales se caracterizan por la intervención de los investigadores en algún momento durante el estudio. Denominar de manera precisa y clara el tipo de estudio experimental que planeamos llevar a cabo o ya hemos realizado ayuda a los investigadores a comunicar claramente los objetivos y métodos de su estudio. Asimismo, el uso de una definición consistente contribuye a evitar confusiones y malentendidos en la comunidad científica. No obstante, aún existe una gran variabilidad en cuanto a la denominación de los estudios experimentales que en muchas ocasiones aún se siguen denominando con términos inadecuados como por ejemplo “ensayos clínicos”, “estudios cuasiexperimentales” o “ensayos controlados aleatorizados”.

Esta variabilidad en la denominación de los estudios puede deberse a que muchos investigadores utilizan la terminología descrita en manuales de investigación o textos académicos en los que la denominación de este tipo de estudios aún no ha sido actualizada. Sin embargo, la terminología en investigación es dinámica, está en evolución constante, por lo que es necesario que los investigadores adopten las denominaciones más recientes para etiquetar el diseño de los estudios, en estos casos los experimentales.

A continuación, se describe la terminología más reciente para los tipos de estudios experimentales más frecuentes.

Ensayos aleatorizados (*randomised trials*)

Los ensayos aleatorizados son estudios prospectivos que evalúan el efecto de una intervención o un tratamiento en participantes que han sido asignados al azar a diferentes grupos de estudios. Aunque la expresión “ensayo controlado aleatorizado” se utiliza frecuentemente, se trata de una expresión ambigua. Su ambigüedad proviene de que el término “controlado” se refiere habitualmente a la presencia de un grupo control que no recibe la intervención o tratamiento experimental. Sin embargo, muchos ensayos comparan varios grupos de tratamiento o varios tipos de intervenciones entre sí en ausencia de grupo control, por lo que el uso del término “controlado” puede llevar a malinterpretar el diseño del estudio. Del mismo modo, se ha de evitar la denominación de

“ensayo clínico” ya que no siempre estos estudios se desarrollan en un escenario clínico. Por ello, se recomienda utilizar el término de “ensayo aleatorizado” para describir este tipo de estudios y así mejorar la claridad de su denominación.

Ensayos aleatorizados por conglomerados (*cluster randomised trials*)

En los ensayos aleatorizados por conglomerados se aleatorizan grupos o conjuntos de personas en lugar de a los participantes, es decir la aleatorización no es individual sino por grupos. Estos estudios a menudo se denominan “cuasiexperimentales”, debido a que la falta de aleatorización individual hace que este diseño sea más vulnerable a los sesgos. No obstante, en muchas ocasiones este tipo de diseño es el más adecuado e incluso el único factible, como por ejemplo en intervenciones de promoción de la salud o intervenciones educativas. Por lo que es conveniente abandonar el término “cuasiexperimental” y denominar a estos estudios “ensayos aleatorizados por conglomerados” sin incluir el término “controlado” por el mismo motivo que en los “ensayos aleatorizados”.

Ensayos no aleatorizados (*non-randomised trials*)

En este tipo de estudios los participantes son asignados a los diferentes grupos que se comparan mediante la utilización de métodos no aleatorios. Estos estudios también se suelen denominar como “cuasiexperimentales”, en este caso la utilización de este término es muy ambigua ya que no define claramente el tipo de diseño del estudio y puede significar cosas y conceptos diferentes. Por ello, se recomienda denominar a estos estudios como “ensayos no aleatorizados” sin incluir el término “controlado” como en los tipos de diseños anteriores.

Estudios controlados antes y después (*controlled before-after studies*)

En este tipo de estudios se realizan observaciones antes y después de la implementación de una intervención, tanto en un grupo que recibe la intervención como en un grupo de control que no la recibe. Las decisiones sobre la asignación a los diferentes grupos de comparación no son tomadas por los investigadores. También existe la posibilidad de llevar a cabo un estudio con observaciones antes y después de la implementación de una intervención en un mismo grupo, en este caso estaríamos delante de un estudio no controlado antes y después (*uncontrolled before-after study*). En ambos casos, se prefiere la denominación de “estudios” frente a otras denominaciones como “ensayos” o “diseños”.

Estudios de series temporales interrumpidas (*interrupted time series studies*)

Los estudios de series temporales interrumpidas permiten evaluar el impacto de una intervención cuando no es posible realizar una asignación aleatoria o identificar un grupo de control. Se recogen diversos puntos de datos antes y después de la implementación de la intervención, y se mide el efecto de esta en comparación con la tendencia preexistente. Respecto a su denominación es preferible utilizar el término “estudio” en lugar de los de “diseño” o “análisis”.

En resumen, la correcta denominación de los diseños de estudio experimentales es esencial para una comunicación clara y precisa de nuestra investigación. La terminología evoluciona constantemente, y aunque algunas denominaciones obsoletas persisten, es fundamental adoptar los términos más recientes y precisos. En lugar de utilizar expresiones ambiguas como "ensayos clínicos" o "cuasiexperimentales", se recomienda emplear términos más claros y descriptivos. Por ejemplo, se sugiere utilizar "ensayos aleatorizados" en lugar de "ensayos clínicos aleatorizados" y "ensayos aleatorizados por conglomerados" en lugar de "cuasiexperimentales". Asimismo, se propone el uso de "ensayos no aleatorizados" en lugar de "cuasiexperimentales" para describir estudios donde la asignación no es aleatoria. En el caso de estudios controlados antes y después, se prefiere la denominación de "estudios" sobre otras opciones como "ensayos" o "diseños". Finalmente, para los estudios de series temporales interrumpidas, se destaca la importancia de utilizar el término "estudio" en lugar de "diseño" o "análisis". Adoptar esta terminología actualizada contribuirá a la claridad y consistencia en la comunidad científica.

BIBLIOGRAFÍA

Cochrane Effective Practice And Organisation Of Care (EPOC). (2021). *What study designs can be considered for inclusion in an EPOC review and what should they be called?*

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.5106085>

GET-IT Glossary- Plain language definitions of health research terms. (n.d.). Retrieved 5 February 2024, from <https://getitglossary.org/>

Thiese, M. S. (2014). Observational and interventional study design types; an overview. *Biochemia Medica*, 24(2), 199–210. <https://doi.org/10.11613/BM.2014.022>